

REVISIÓN DE LITERATURA

TRATAMIENTO DE LA HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR EN NIÑOS: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

TREATMENT OF MOLAR INCISOR HYPOMINERALIZATION IN CHILDREN: A REVIEW OF THE LITERATURE

Daniela Nieto Santander¹, Paola Ordóñez Crespo², Priscilla Medina Sotomayor^{3*}, Daniela San Martín Andrade⁴

¹ Odontóloga, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Azogues, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-5427-7396>

² Especialista en Orto-Odontopediatría, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca. Campus Universitario Azogues, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0001-5139-8555>

³ Doctora en Odontología (PhD), Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca. Campus Universitario Azogues, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-8117-8550>

⁴ Especialista en Rehabilitación Oral, Carrera de Odontología, Universidad Católica de Cuenca, Campus Universitario Azogues, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-9449-7008>

Correspondencia:

ipmedinas@ucacue.edu.ec

Recibido: 13/10/2022

Aceptado: 04/11/2022

Publicado: 07/11/2022

RESUMEN

La hipomineralización incisivo molar es un defecto cualitativo del esmalte que afecta a los molares e incisivos permanentes con prevalencia a nivel mundial del 2,4 al 40 %. OBJETIVO: Determinar la eficacia de las diferentes alternativas de tratamiento para la hipomineralización incisivo molar en niños. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Web of Science y Scielo. Las palabras clave fueron: tratamiento hipomineralización niños, desmineralización dental, se incluyeron artículos publicados en el periodo 2015 al 2021. Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión se obtuvieron 20 fuentes bibliográficas que fueron posteriormente analizadas para determinar la eficacia de los tratamientos. CONCLUSIONES: Los tratamientos más eficaces para la hipomineralización incisivo molar son: infiltración de resina, selladores de fosas y fisuras, ionómero de vidrio, resina compuesta y coronas de acero inoxidable.

Palabras clave: Hipomineralización incisivo molar niños, Hipoplasia del esmalte, Tratamiento, Eficacia

ABSTRACT

Molar incisor hypomineralization is a qualitative enamel defect that affects molars and permanent incisors with a worldwide prevalence of 2.4 to 40%. OBJECTIVE: To determine the efficacy of different treatment alternatives for molar incisor hypomineralization in children. MATERIALS AND METHODS: A bibliographic search was carried out in the Pubmed, Web of Science and Scielo databases. The keywords were: children hypomineralization treatment, dental demineralization, articles published in the period 2015 to 2021 were included. After applying the inclusion and exclusion criteria, 20 bibliographic sources were obtained that were subsequently analyzed to determine the effectiveness of the treatments.

CONCLUSIONS: The most effective treatments for molar incisor hypomineralization are: resin infiltration, pit and fissure sealants, glass ionomer, composite resin, and stainless steel

Keywords: Molar incisor hypomineralization children, Enamel hypoplasia, Treatment, Effectiveness

INTRODUCCIÓN

El esmalte está constituido por un tejido duro y complejo del cuerpo humano, constituido por cristales de hidroxiapatita. Durante el proceso de maduración (mineralización del esmalte) se pueden presentar alteraciones debido a problemas perinatales, posnatales, factores genéticos, sistémicos y ambientales, todas estas situaciones interrumpen la función ameloblástica en la fase de calcificación y maduración generando hipomineralización que desencadenan una consecuente disminución de la producción del esmalte en determinadas zonas de la matriz dental quedando como resultado capas finas de esmalte.¹ La prevalencia de hipomineralización incisivo molar (MIH) reportada a nivel mundial varía en la literatura entre el 2,4 % y 40,2%; la MIH constituye un trastorno del desarrollo en la formación dental, considerado como un defecto cualitativo del esmalte de origen sistémico que involucra a los molares e incisivos permanentes.²

Clínicamente las lesiones varían desde el grado de severidad, observándose superficies porosas con opacidades de color blanco, marrón y amarillento, hasta roturas severas del esmalte que aumentan el riesgo de formación de caries, sensibilidad, problemas funcionales, estéticos y psicológicos; se considera un reto para el profesional clínico en determinar la mejor opción de tratamiento debido a esto es necesario la evaluación individual de dientes con MIH, la planificación para el tratamiento de los dientes con hipomineralización depende de varios factores como son la gravedad de la lesión, tipo de pieza dentaria, edad del niño, capacidad de cooperación, sintomatología de la pieza afectada, efectividad a corto y largo plazo.¹⁻²

El manejo para la MIH consta de un amplio espectro de modalidades, que van desde un tratamiento preventivo

en los casos que no haya pérdida estructural dental mediante la aplicación de selladores de fosas y fisuras, barniz de flúor al 5 %, agentes remineralizantes (CPP-ACP), manejo de la hipersensibilidad mediante aplicación de pastas desensibilizantes; tratamientos restaurativos conservadores o invasivos con remoción del área afectada, técnicas de micro abrasión e infiltración de resina, restauración de cobertura parcial o total; extracción dental.¹⁻³

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la elaboración de la presente revisión bibliográfica se utilizaron como palabras clave: Dental Enamel Hypoplasia, molar incisor hypomineralization treatment children, hipomineralization y desmineralización dental (MESH Y Decs) dentro de las bases de datos: Web of Science, Pubmed, y Scielo. Se utilizaron como criterio de selección artículos que evalúen la eficacia de los tratamientos para MIH en niños.

Un total de 20 artículos fueron seleccionados después de aplicar los criterios de inclusión: estudios clínicos, estudios clínicos aleatorizados y casos clínicos; y los criterios de exclusión: estudios anteriores al 2014, estudios que no determinaron tratamiento en niños, estudios que no incluyeron la variable eficacia y estudios sin seguimiento clínico. La presente revisión de tipo documental utilizó un enfoque cuantitativo que permitió obtener datos sobre la eficacia de los tratamientos de hipomineralización incisivo molar en niños.

REVISIÓN DE LITERATURA

HIPOMINERALIZACIÓN INCISIVO MOLAR

La hipomineralización incisivo molar es la reducción de compuestos inorgánicos y reducción de la mineralización

del esmalte que ocasiona problemas funcionales, estéticos, psicológicos y de comportamiento en el niño; el esmalte afectado por MIH presenta prismas desorganizados, estructura porosa, bajo contenido de mineral y bajo contenido de cristales de hidroxiapatita generando una menor resistencia, rápida progresión de caries y fallas en la restauración⁴.

El período crítico se encuentra en la semana 28 de vida intrauterina y los diez primeros días luego del nacimiento ya que comienza la amelogénesis de los primeros molares permanentes, incisivos permanentes y segundos molares temporales, por tanto, una alteración en el proceso de maduración (mineralización del esmalte) se denomina hipomineralización.¹⁻²

CAUSAS

Dentro de las causas principales se deben a condiciones médicas de la madre, estrés, ingesta de tabaco y alcohol conocida como causas prenatales. También puede darse por causas perinatales debido a partos por cesárea, partos prematuros, bajo peso al nacer. Causas posnatales como lactancia materna y medicación prolongada. Causas genéticas tal como la amelogénesis que al ser modulada por genes y al existir alguna variación de estos ocasiona cambios en el desarrollo del esmalte. Factores hereditarios pueden interactuar con factores sistémicos. Causas sistémicas dada por infecciones del tracto respiratorio y también puede deberse a causas ambientales al exponerse a contaminantes (dioxinas) durante el tercer trimestre de embarazo y en los tres primeros años de vida, alteración de calcio y fosfato, por exposición a bifenilos policlorados.¹⁻²

PREVALENCIA

La prevalencia se define como la frecuencia con la que se presenta dicha condición en una población y la incidencia de cuantos casos se presentan cada año. La MIH es prevalente en niños a nivel mundial y según la literatura es de entre el 2,4 % y el 40,2 %, la prevalencia incisiva es del 11%. España reporta una prevalencia del 20%, América del Sur 18%, África (Kenia) 13% y Ecuador

13,70%. La prevalencia de MIH es elevada en países de altos ingresos y de mayor población como es en el Sudeste Asiático, Este Asiático, y Oceanía, en cuanto al nivel de país y región geográfica China, India y Estados Unidos muestran tasas de prevalencia más altas.¹⁻⁴

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GENERALES

La superficie del esmalte hipomineralizado es poroso con opacidades blancas, cremosas, marrones y amarillentas por lo que permite una mayor progresión de caries, la ruptura del esmalte afectado por MIH aparece luego de la erupción, su patrón de ruptura es asimétrico (diferentes grados de severidad) con lesiones mayor a 1 mm. El espesor del esmalte tiende a ser normal. Los márgenes de dientes con rotura post-eruptiva son nítidos e irregulares debido al desgarro post-eruptivo del esmalte debilitado. Suele presentar hipersensibilidad durante el cepillado dental debido a la porosidad del esmalte que ocasiona inflamación pulpar subclínica.¹⁻⁵

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA GRAVEDAD EN PIEZAS ANTERIORES Y POSTERIORES¹⁻²⁻⁵⁻¹⁰

LEVE: Ausencia de caries asociada a defectos de esmalte, sin hipersensibilidad, opacidades aisladas.

MODERADA: Ruptura post-eruptiva del esmalte que involucra 1-2 superficies sin abarcar cúspides, hipersensibilidad dental normal, restauración atípica normal.

SEVERO: Rotura post-eruptiva de esmalte, caries asociada a defecto de esmalte, presencia de hipersensibilidad y destrucción de la corona.

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL ÍNDICE DE NECESIDAD DE TRATAMIENTO (MIH-TNI)¹¹⁻¹²

0: Ausencia de MIH

1: MIH con ausencia de defecto e hipersensibilidad.

2: MIH con defecto y ausencia de hipersensibilidad.

2a: Extensión de defecto >1/3.

2b: Extensión de defecto >1/3 y < 2/3.

2c: Extensión de defecto >2/3.

3: MIH con ausencia de defecto y presencia de hipersensibilidad.

4: MIH con presencia de defecto e hipersensibilidad.

4a: Extensión de defecto $>1/3$.

4b: Extensión de defecto $>1/3$ y $< 2/3$.

4c: Extensión de defecto $>2/3$.

MODALIDADES DE TRATAMIENTO

El manejo de MIH es un desafío ya que la apariencia clínica y la necesidad individual de tratamiento varían ampliamente, se describen muchas opciones de tratamiento, sin embargo, lo primero es identificar el riesgo para ello se debe evaluar historia médica y ficha clínica dental. Es importante realizar un diagnóstico temprano que consiste en identificar y evaluar molares con alto riesgo de MIH mediante radiografías antes de la erupción y controles durante la erupción.¹²

Para la remineralización y desensibilización se debe usar pastas desensibilizantes y agentes remineralizantes como el Fosfopéptido de caseína- fosfato de calcio amorfo, (CPP-ACP) que aumenta la biodisponibilidad de fosfato y calcio en la saliva fomentando la remineralización y desensibilización en capa profunda. Tooth Mousse y Mi Paste (GC Corporation, Tokio, Japón) son los productos dentales que contienen CPP-ACP más utilizados. My Paste Plus contiene 10 % de CPP-ACP y 0,2 % NaF (900 ppm F), el uso de fluoruro de diamino de plata (SDF) es eficaz para estabilizar lesiones de caries activas debido al efecto remineralizante del fluoruro y a las propiedades antibacterianas de la plata, ayuda al manejo de la hipersensibilidad gracias a la formación de fluorohidroxiapatita que bloquea los túbulos dentinarios y aumenta la dureza y densidad de los minerales. Aplicación de agentes remineralizantes como el barniz de flúor ha demostrado que tiene la ventaja de sellar, desensibilizar y mejorar la mineralización en áreas con MIH. Recientemente se ha introducido una nueva tecnología que se basa en arginina una pasta desensibilizante (ProArgin™) que contiene sílice hidratada, glicerina, carbonato de calcio, arginina al 8 %,

bicarbonato, agua, sacarina sódica y gomas de celulosa que resulta eficaz para el control de la sensibilidad.¹²⁻¹⁴

En cuanto a la prevención de caries y ruptura post-eruptiva se debe aplicar agentes desensibilizantes reductores de hábitos criogénicos y la aplicación profesional de selladores de fosas y fisuras, con educación al paciente.¹²

TRATAMIENTO

El manejo del MIH se realiza siguiendo los siguientes pasos: la identificación del riesgo, diagnóstico temprano, remineralización y desensibilización y prevención de caries y ruptura post-eruptiva. Los tres abordajes para tratamiento de MIH se basan en un manejo preventivo mediante aplicación de agentes remineralizantes y desensibilizantes, manejo restaurativo y manejo de rehabilitación mediante la extracción para los casos severos que no tienen posibilidad restaurativa y que son de mal pronóstico.

TRATAMIENTO EN MOLARES

- **SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS:** En los casos leves de hipomineralización en donde no hay ruptura post-eruptiva del esmalte, ni presencia de lesiones de caries cavitada está indicado el uso de selladores de fosas y fisuras, dentro de los cuales existen varios materiales de sellado como son a base de resina que poseen mayor longevidad sin embargo necesitan un excelente control de la humedad, y los selladores a base de cemento ionómero de vidrio.¹²⁻¹⁵
- **INFILTRACIÓN DE RESINA:** La infiltración de resina al ser una técnica mínima invasiva utiliza una resina de baja viscosidad capaz de penetrar 60µm en el esmalte desmineralizado produciendo enmascaramiento del color. El sistema ICON consta de Icon-Etch (ácido clorhídrico al 15 %), Icon-Dry (99% de etanol), Icon-Infiltrant (resina a base de metacrilato). El ácido clorhídrico se utiliza

para eliminar la capa superficial relativamente intacta y abrir el acceso al cuerpo de la lesión, luego la resina fluida se infiltra en los amplios canales de comunicación. Su fabricante recomienda este material para tratar caries incipientes o lesión cariosa que llega al tercio exterior de la dentina.¹²⁻¹⁶

- **RESTAURACIONES:** El cemento ionómero de vidrio (GIC) o cemento ionómero de vidrio modificado con resina (RMGIC) son usados como restauraciones temporales para el control de la sensibilidad en un periodo de 2 a 3 semanas, Las restauraciones (GIC) tienen la ventaja que incluye la fácil colocación, la liberación de flúor y propiedades de unión química. Las restauraciones de ionómero de vidrio de alta viscosidad (HVGIC) tienen características similares a las restauraciones (GIC), se realizan mediante técnica atraumática y son mejores en términos de facilidad de manejo, resistencia al desgaste, tenacidad a la fractura y resistencia, se adhieren a los tejidos duros mediante adhesión química y micromecánica, estos materiales son de opción para tratamiento intermedio posteriormente se reemplaza con una restauración definitiva. Los defectos que involucran todo el ancho del esmalte requieren enfoques convencionales como son restauraciones de resina compuesta particularmente en el cual el proceso de caries involucra una o más superficies.¹²⁻¹⁸
- **COBERTURA TOTAL O PARCIAL:** Mediante el uso de las coronas metálicas preformadas (PMC) son una alternativa para molares severamente dañados en casos de ruptura post-eruptiva, con tasas altas de supervivencia a largo plazo, tienen la ventaja de prevenir una mayor ruptura del esmalte posterior a la erupción, controlan la sensibilidad, establecen contactos oclusales e interproximales adecuados, son económicos, y su colocación se puede realizar en una sola cita. Los recubrimientos directos de metal no precioso, de oro, del color del diente se pueden usar en niños mayores, necesitan

mayor tiempo para su colocación y tiene mayor costo. Las coronas temporales compuestas maleables preformadas también son una alternativa, tienen la ventaja de ser estéticas, se requiere preparación dental y ajustes de la corona, vienen en diferentes tamaños (Protemp Crown Temporisation: 3M ESPE).¹⁹⁻²¹

- **EXTRACCIÓN:** La extracción de (FPM) severamente dañados y con mal pronóstico se considera a la edad de los 8 a 10 años ya que la probabilidad de posicionamiento ideal es del 94 % para los segundos molares permanentes superiores (SPM) y del 66 % para los segundos molares permanentes inferiores después de la extracción de los FPM, las extracciones deben realizarse luego de la erupción del incisivo lateral (7 años) generalmente antes de la erupción del segundo molar permanente y segundo premolar.²²

TRATAMIENTO EN INCISIVOS

- **MICROABRASIÓN:** Técnica conservadora que no requiere anestesia local es recomendada para la rehabilitación estética de las coloraciones que están limitadas en la capa externa del esmalte, implica la eliminación no más de 100 um (0, 1mm); con un número de hasta 10 veces de aplicación ya que cada aplicación elimina 10um de la superficie del esmalte mediante erosión y abrasión utilizando la combinación de ácido clorhídrico al 18% y abrasivos como la piedra pómez, como también HCL (6,6 y 10%) con carburo de sílice e incluso fosforo gel ácido al 37% con piedra pómez en proporciones iguales, este procedimiento permite la eliminación de defectos superficiales e intrínsecos de los dientes con una pérdida mínima del esmalte dejando una superficie lisa, regular y brillante.⁴
- **INFILTRACIÓN DE RESINA:** Descrita anteriormente como opción de tratamiento en molares también es usada para tratamiento de incisivos al tener beneficios en el manejo estético.¹²⁻²²

- RESTAURACIÓN DE COMPOSITE O CARILLAS: Estas opciones están indicadas para defectos grandes del esmalte que requieren tratamiento debido a la exposición de la dentina o presencia de esmalte fragmentado. Las resinas compuestas son susceptibles a la decoloración desgaste y fracturas marginales por lo que requieren mantenimiento.¹⁻²⁻¹²⁻²²
- CARILLAS DE PORCELANA: Indicadas en pacientes mayores de 18 años momento en el cual el margen gingival ha madurado, muy rara vez se usan en niños debido a la presencia de pulpas grandes, coronas cortas, costo y difícil manejo de comportamiento.¹⁻²⁻¹²

EFICACIA

Luego del análisis de los artículos incluidos en la presente revisión, la tabla 1 resume la eficacia de los tratamientos

para MIH: en incisivos en casos leves la infiltración de resina presenta una eficacia del 95% mientras que en casos leves de molares es el sellante de fosas y fisuras el tratamiento más eficaz para MIH en con un 88,7% , en casos moderados de MIH en incisivos el tratamiento más eficaz es el ionómero de vidrio con una eficacia del 78%, el tratamiento más eficaz para MIH en casos moderados en molares es la resina compuesta con una eficacia del 81,25% y para casos severos de MIH en molares el tratamiento más eficaz es la aplicación de coronas de acero inoxidable con una eficacia del 100%.

También se pudo determinar que el ionómero de vidrio de alta viscosidad con una eficacia del 87,5% en molares e incisivos que tienen un índice de necesidad de tratamiento MIH TNI 2a-c extensión de defecto mayor a 1/3 y mayor a 2/3 sin presencia de hipersensibilidad.

Tabla 1:
Eficacia de los tratamientos de MIH

Autor Año	n	Tipo de pieza dental	Grado de MIH	Edad (años)	Tipo de tratamiento	Tipo de material	Tiempo de seguimiento	Eficacia
Schraverus M.(et.al) 2021	228	Molares	Leve	5-9	Preventivo	Sellador de ionómero de vidrio	12 meses	83%
Fragelli C.(et.al) 2017	41	molares	Leve	6-8	Preventivo	Sellador de fosas y fisuras	18 meses	72%
Bhandari R.(et.al) 2018	22	incisivos	Leve	7-12	Preventivo	Infiltración de resina	6 meses	95% *
Balikaya E. 2021	112	molares	leve	6-13	Preventivo	Sellador de fosas y fisuras	12 meses	88.7%*
Nogueira V.(et.al) 2021	45	molares	Leve	6-12	Preventivo	Infiltración de resina	18 meses	92,5%
	33	incisivos				Barniz de flúor		90,2%
	47	molares						
	35	incisivos						

Frageli C.(et.al) 2015	48	Molares e incisivos	moderado	6-9	Restaurativo	Ionómero de vidrio	de 12 meses	78%*
RolimT.(et.al) 2021	64	molares	moderado	7-15 (media10)	Restaurativo	Resina compuesta	6 meses	80,8%
De Zouza J.(et.al) 2016	41	molares	moderado	6-8	Restaurativo	Resina compuesta	18 meses	68%
Sonmes. H (2017)	32	molares	moderado	8-12 (media 8,8)	Restaurativo	Resina compuesta	24 meses	81,25%*
Grossi J.(et.al) 2018	60	molares	severo	7-13 (media 10,5)	Restaurativo	Restauración híbrida de vidrio	12 meses	98,3%
De Farias A.(et.al)	54	molares	severo	7-10	Restaurativo	Corona de acero inoxidable Resina compuesta	24 meses	94.4% 49,2%
Linner T.(et.al) 2020	23	molares	severo	media 11,2	Restaurativo	Coronas de acero inoxidable Resina Compuesta GIC	36 meses	100%* 76,2% 7,0%
Gatón P. (et.al) 2019	185	molares	severo	6-8	Restaurativo	Resina compuesta	24 meses	96,8%
Declerck D. 2021	39	molares	severo	3-7	Restaurativo	Coronas metálicas preformadas	1 año	64,1%
Durmus B.(et.al) 2021	134	Molares e incisivos	MIH 2a-c	TNI 8-11	Restaurativo	Ionómero de vidrio de alta viscosidad	de 2 años	87.5%

*tratamiento más eficaz según severidad.

MANTENIMIENTO

Se recomienda un seguimiento a largo plazo en especial de los márgenes de la restauración de esta manera poder evitar la rotura post-erupción, especialmente en el caso de las coronas de cobertura completa, de la misma manera a los pacientes que han recibido extracciones deben ser controlados de cerca por un ortodoncista.

DISCUSIÓN

Dentro de los tratamientos preventivos los primeros molares permanentes (FPM) afectados por (MIH)

necesitan de un mayor control debido a que existe un alto riesgo que se presente fracturas post-eruptivas resultantes de las fuerzas masticatorias y desafíos acidogénicos de la cavidad oral, una vez que ocurra la fractura el esmalte o la dentina quedan expuestas generando hipersensibilidad al cepillado, al frío, y al calor; así mismo, la aplicación de barniz de flúor favorece la remineralización, disminución del riesgo de fractura y lesiones cariosas. Los dientes con MIH genera con mayor facilidad acumulación de placa bacteriana y aparición de caries dental, los selladores de fosas y fisuras son una alternativa de tratamiento eficaz para prevenir esta lesión. Es importante conocer que al existir lesiones con

opacidades amarillentas y marrones son más desfavorables para una correcta adhesión en comparación con las lesiones de color blanco cremoso.²³⁻²⁵

De acuerdo al tratamiento restaurativo el uso de resina compuesta para dientes con MIH tienen mayor eficacia a largo plazo, su limitante sería la capacidad de adhesión si no se maneja una técnica adecuada.¹⁷⁻²⁶⁻²⁷ En casos de hipersensibilidad el ionómero de vidrio ofrece excelentes resultados, más aun, cuando la pérdida dentaria no es muy amplia ya que una de sus limitaciones es que sus propiedades mecánicas suelen ser deficientes generando reducción en la longevidad de restauraciones grandes.²⁸

Grossi J et.al (2018) manifiesta que el ionómero de vidrio de alta viscosidad (HVGIC) al poseer un nuevo sistema híbrido restaurador encapsulado usa la técnica conservadora mediante la eliminación selectiva del tejido cariado brindando ventajas como la simplicidad, menor tiempo de operación, y mejor manejo de problemas de comportamiento en comparación con la eliminación de caries convencional, resultando como alternativo al GIC debido a la resistencia a la compresión y solubilidad, valores más altos en cuanto a la resistencia a la flexión y erosión ácida.²⁹⁻³⁰

Para casos leves de MIH varios estudios tuvieron un porcentaje de éxito mayor al 70% al usar selladores de fosas y fisuras, tal es el caso de Balikaya E. (2021) en su estudio manifestó el uso de selladores de fosas y fisuras como tratamiento de elección con una eficacia del 88,7 % en un periodo de 12 meses de seguimiento para ello utilizaron selladores FluroShield, sellador a base de resina que muestra mayor longevidad si es empleada con un buen control de la humedad mientras que selladores a base de ionómero de vidrio tiene la ventaja que se puede usar cuando no hay un buen control de la humedad incluso en molares que no han completado su erupción.³¹ Por otro lado un porcentaje de éxito mayor al 90% se observó al emplear Infiltración de resina y barniz de flúor en dientes que presentaban cierta alteración de

opacidad, por lo que Bhandari R.et.al (2018) en su estudio aplicó infiltración de resina (Icon^{DMG}) en 22 incisivos encontrando una eficacia del 95% durante 6 meses de seguimiento en incisivos de opacidades de color blanquecino.³²

Así mismo Nogueira V.et.al (2021) en su estudio muestra una eficacia del 92,5 % al aplicar Icon^{DMG} con un seguimiento de 18 meses; mientras que la microabrasión (OpalusstreTM) se utilizó en opacidades de color marrón, sin embargo, según estudio se necesita más control que prueben la eficacia de esta técnica.³³

Para casos moderados de MIH los estudios analizados indicaron un porcentaje de éxito mayor al 70% al usar ionómero de vidrio y tasas mayores al 80% al emplear resina compuesta. Sonmes H. (2017) en su estudio destaca el uso de resina compuesta empleada en molares con una eficacia del 81,25% en un tiempo de 24 meses de seguimiento. Frageli et al (2015) en su estudio manifiesta el uso de ionómero de vidrio para molares e incisivos con una eficacia del 78% durante 12 meses de seguimiento indicando una tasa alta de supervivencia en restauraciones dentales de una sola superficie.³⁴

Para casos severos de MIH los estudios analizados indicaron un porcentaje de éxito mayor al 90% al emplear coronas de acero inoxidable y tasas mayores al 70% al emplear el uso de resina compuesta. Tal es el caso de Linner et al (2020) que en su estudio clínico emplea el uso de coronas de acero inoxidable con una eficacia del 100 % durante 36 meses de seguimiento.³⁵

CONCLUSIONES

El manejo del MIH se realiza por tres abordajes que se basan en un manejo preventivo con remineralizantes y desensibilizantes, manejo restaurativo y manejo de rehabilitación con extracción según la severidad del caso.

Los tratamientos más eficaces para la hipomineralización incisivo molar son de manejo preventivo los selladores de fosas y fisuras e infiltración de resina en los casos leves; de manejo restaurador el ionómero de vidrio en casos moderados y de manejo rehabilitador las coronas de acero inoxidable para casos severos.

Dentro de los materiales más usados para este tipo de tratamientos desde el punto de vista preventivo se pueden observar sellantes, barniz de flúor, pastas desensibilizantes, resinas infiltrantes, desde el punto de vista restaurativo se pueden observar el uso ionómero de vidrio (GIC), ionómero de vidrio de alta viscosidad (HVGIC), resina compuesta, pastas abrasivas y coronas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Goel N, Jha S, Bhol S, Dash B, Sarangal H, Namdev R. Molar Incisor Hypomineralization: Clinical Characteristics with Special Emphasis on Etiological Criteria. *J Pharm Bioallied Sci.* 2021; 13 (Suppl 1):S651-S655. Disponible en: <https://www.jpbonline.org/article.asp?issn=0975-7406;year=2021;volume=13;issue=5;page=651;epage=655;aulast=Goel>
2. Dulla J, Meyer H. Molar-incisor hypomineralisation: narrative review on etiology, epidemiology, diagnostics and treatment decision. *Swiss Dent J.* 2021;131(11). Disponible en: https://www.swissdentaljournal.org/fileadmin/upload_sso/2_Zahnaerzte/2_SDJ/SDJ_2021/SDJ_Pubmed_2021/sdj-2021-11-01.pdf
3. Bandeira L, Machado V, Botelho J, Haubek D. Molar-incisor hypomineralization: an umbrella review. *Acta Odontol Scand.* 2021; 79 (5):359-369. Disponible en: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00016357.2020.1863461>
4. Miranda A, Zambrano A. Hipomineralización de incisivos y molares: un desafío para la odontología. *Revista San Gregorio.* 2019; 33:114-126. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2528-79072019000100114#:~:text=El%20s%C3%ADndrome%20de%20Hipomineralizaci%C3%B3n%20de%20leve%20a%20severo
5. Almualllem Z, Busuttill A. Molar incisor hypomineralization (MIH)—an overview. *British dental journal.* 2018; 225(7): 601-609. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2018.814>
6. Jiménez S, Moran C, Peña H, Sánchez C. Tratamiento mínimamente invasivo en un paciente pediátrico con fluorosis dental mediante el uso de microabrasión: reporte de un caso. *Odontología Pediátrica.* 2020; 28(2):103-108. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7618957>
7. Radha S, Kayalvinzhi G, Adimoulame S, Prathima G, Muthusamy K, Ezhumalai G et al. Comparative Evaluation of the Remineralizing Efficacy of fluoride Varnish and its Combination Varnishes on White Spot Lesions in Children with ECC: Randomized Clinical Trial. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2020; 13(4): 311-317.doi:10.5005/jp-journals-10005-1673. Disponible en: <https://www.ijcpd.com/doi/pdf/10.5005/jp-journals-10005-1673>
8. Quandalle C, Boillot A, Fournier B, Garrec P, Kerner S. Gingival inflammation, enamel defects, and tooth sensitivity in children with amelogenesis imperfect: a case –control study. *J Appl Oral Sci.* 2020; 28.doi:10.1590/1678-7757-2020-0170. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/jaos/a/HHGpYG57SSkcd9qBVxxMCC/?lang=en>
9. Gutiérrez M. Defectos del esmalte en dentición temporal en niños prematuros con muy bajo peso al nacer: reporte de tres casos. *Revista Científica Odontológica [Internet].*2017;13 (1). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324255459004>
10. Gonzales B, Lopez R, Uribe M. Dental management strategies for Molar Incisor Hypomineralization. *Pediatric Dental Journal.*2020;30(3):139-154. doi: 10.1016/j.pdj.2020.09.002. Disponible en:

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0917239420300550>
11. Steffen R, Kramer N, Bekes K. The Wurrzburg MIH concept: the MIH treatment need index (MIH TNI): A new index to assess and plan treatment in patients with molar incisor hypomineralisation (MIH). *Eur Arch Pediatr Dent.* 2017; 18(5): 355-361. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40368-017-0301-0>
 12. Almulhim B. Molar and Incisor Hypomineralization. *JNMA J Nepal Med Asso.* 2021 ;59(235):295-302. Disponible en: <http://www.jnma.com.np/jnma/index.php/jnma/article/view/6343>
 13. Mendonca F, Regnault F, Di Leone C, Grizzo I, Bisaia A, Fragelli C et.al. Sensitivity Treatments for Teeth with Molar Incisor Hypomineralization: Protocol for a Randomized Controlled Trial. *JMIR Res Protoc.* 2022; 11(1). doi: 10.2196/27843. Disponible en: <https://www.researchprotocols.org/2022/1/e27843>
 14. Bekes K, Heinzlmann K, Lettner S, Schaller HG. Efficacy of desensitizing products containing 8% arginine and calcium carbonate for hypersensitivity relief in MIH-affected molars: an 8-week clinical study. *Clin Oral Investig.* 2017;21(7):2311-2317. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-016-2024-8>
 15. Fragelli C, Souza J, Bussaneli D, Jeremías F, Santos L, Cordeiro R. Survival of sealants in molars affected by molar-incisor hypomineralization: 18-month follow-up. *Braz Oral Res.* 2017; 31;30. Disponible en: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-83242017000100230&lng=en&nrm=iso&tlng=en
 16. Nogueira V, Mendes I, Fragelli C, Boldieri T, Manton D, Bussaneli D et al. Structural integrity of MIH-affected teeth after treatment with fluoride varnish or resin infiltration: An 18-Month randomized clinical trial. *J Dent.* 2021; 105:103570. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0300571220303183?via%3Dihub>
 17. Rolim T, Da Costa T, Wambier L, Chibinski A, Wambier D, da Silva L et al. Adhesive restoration of molars affected by molar incisor hypomineralization: a randomized clinical trial. *Clin Oral Investig.* 2021;25(3):1513-1524. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-020-03459-2>
 18. Gomez L, Mejia J, Santos L, Restrepo M. Uso de Biodentine para restaurar un molar permanente severamente afectado por la Hipomineralización de Molares e Incisivos. *CES odontol.* 2020;33(2):187-199. Disponible en: <https://revistas.ces.edu.co/index.php/odontologia/article/view/6049>
 19. Davidovich E, Dagon S, Tamari I, Etinger M, Mijiritsky E. An Innovative Treatment Approach Using Digital Workflow and CAD-CAM Part 2: The Restoration of Molar Incisor Hypomineralization in Children. *Int J Environ Res Public Health.* 2020; 17(5). Disponible en: <https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1499>
 20. de Farias A, Rojas D, Mejía J, Bussaneli D, Santos L, Restrepo M. Survival of stainless-steel crowns and composite resin restorations in molars affected by molar-incisor hypomineralization (MIH). *Int J Paediatr Dent.* 2022 ;32(2):240-250. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ipd.12849>
 21. Declerck D, Mampay E. Non-invasive treatment approach for hypomineralised second primary molars using preformed metal crowns: results after 1-year follow-up. *Eur Arch Paediatr Dent.* 2021;22(3):479-490. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40368-020-00585-z>
 22. Alvarez Daniela, Robles I, Díaz J, Sandoval P. Abordaje Terapéutico de la Hipomineralización Molar - Incisal. Revisión Narrativa. *Int. J. Odontostomat.* 2017; 11(3):247-251. Disponible en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2017000300247&lng=es
 23. Schraeverus M, Olegárico I, Bonifacio C, González A, Pedroza M, Hesse D et al. Glass Ionomer Sealants Can Prevent Dental Caries but Cannot Prevent

- Posteruptive Breakdown on Molars Affected by Molar Incisor Hypomineralization: One-Year Result of Randomized Clinical Trial. *Caries Res.* 2021; 55(4): 301-309. Disponible en: <https://www.karger.com/Article/FullText/516266>
24. Murri A, Cadenaro M, Ricchiuto R, Banchelli F, Spinass E, Checchi V et al. Hypersensitivity in Molar Incisor Hypomineralization: Superficial Infiltration Treatment. *Applied Sciences.* 2021; 11(4):1823. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1823>
25. Biondi A, Cortese S, Babino L, Fridman D. Comparison of Mineral Density in Molar Incisor Hypomineralization applying fluoride varnishes and casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. *Acta Odontol Latinoam.* 2017; 30 (3):118-123. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/pdf/aol/v30n3/v30n3a05.pdf>
26. Gatón P, Serrano C, da Silva L, de Castañeda E, da Silva R, Pucinelli C et al. Minimally interventive restorative care of teeth with molar incisor hypomineralization and open apex-A 24-month longitudinal study. *Int J Paediatr Dent.* 2020; 30(1):4-10. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ipd.12581>
27. de Souza J, Fragelli C, Jeremias F, Paschoal M, Santos L, de Cássia R. Eighteen-month clinical performance of composite resin restorations with two different adhesive systems for molars affected by molar incisor hypomineralization. *Clin Oral Investig.* 2017; 21(5):1725-1733. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-016-1968-z>
28. Linner T, Khazaei Y, Bücher K, Pfisterer J, Hickel R, Kühnisch J. Comparison of four different treatment strategies in teeth with molar-incisor hypomineralization-related enamel breakdown-A retrospective cohort study. *Int J Paediatr Dent.* 2020; 30(5):597-606. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ipd.12636>
29. Grossi J, Cabral R, Ribeiro A, Leal S. Glass hybrid restorations as an alternative for restoring hypomineralized molars in the ART model. *BMC Oral Health.* 2018; 18(1):65. Disponible en: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-018-0528-0>
30. Bhandari R, Thakur S, Singhal P, Chauhan D, Jayam C, Jain T. Concealment effect of resin infiltration on incisor of Grade I molar incisor hypomineralization patients: An in vivo study. *J Conserv Dent.* 2018; 21(4):450-454. Disponible en: <https://www.jcd.org.in/article.asp?issn=0972-0707;year=2018;volume=21;issue=4;spage=450;epage=454;auiast=Bhandari>
31. Bhandari R, Thakur S, Singhal P, Chauhan D, Jayam C et al. In vivo Comparative Evaluation of Esthetics after Microabrasion and Microabrasion followed by Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Fluoride Phosphate on Molar Incisor Hypomineralization-Affected Incisors. *Contemp Clin Dent.* 2019; 10(1): 9-15. Disponible en: <https://www.contempclindent.org/article.asp?issn=0976-237X;year=2019;volume=10;issue=1;spage=9;epage=15;auiast=Bhandari>
32. Ballikaya E, Ünverdi G, Cehreli Z. Management of initial carious lesions of hypomineralized molars (MIH) with silver diamine fluoride or silver-modified atraumatic restorative treatment (SMART): 1-year results of a prospective, randomized clinical trial. *Clin Oral Investig.* 2022; 26(2):2197-2205. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-021-04236-5>
33. Sönmez H, Saat S. A Clinical Evaluation of Deproteinization and Different Cavity Designs on Resin Restoration Performance in MIH-Affected Molars: Two-Year Results. *J Clin Pediatr Dent.* 2017; 41(5):336-342. Disponible en: <https://meridian.allenpress.com/jcpd/article-abstract/41/5/336/78878/A-Clinical-Evaluation-of-Deproteinization-and?redirectedFrom=fulltext>

34. Fragelli C, Souza J, Jeremias F, Cordeiro C, Santos L. Molar incisor hypomineralization (MIH): conservative treatment management to restore affected teeth. Braz Oral Res. 2015; 29. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/bor/a/Sg9pmDrYLTjhpgvdyjRWOD/?lang=en>
35. Durmus B, Sezer B, Tugcu N, Caliskan C, Bekiroglu N, Kargul B. Two-Year Survival of High-Viscosity Glass Ionomer in Children with Molar Incisor Hypomineralization. Med Princ Pract. 2021;30(1):73-79. Disponible en: [https://www.karger.com/Article/FullText/508676#:~:text=Results%3A%20HVGI%20restorations%20showed%20cumulative,different%20\(p%20%3E%200.05\).](https://www.karger.com/Article/FullText/508676#:~:text=Results%3A%20HVGI%20restorations%20showed%20cumulative,different%20(p%20%3E%200.05).)

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo